

METAPREDMETLIK VA METAMETODIK YONDASHUVNING O‘QUV JARAYONIDAGI O‘RNI

Yusupboyeva Shohista Sobir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252880>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metapredmetlik va metametodik yondashuvning o‘quv jarayonidagi roli ko‘rib chiqilgan. Metapredmet yondashuvning asosiy tushunchalari, tamoyillari va dars jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, metapredmetlik yondashuv ta’lim jarayonida integratsiyalashgan fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. Metapredmetlik, metametodik yondashuv, integratsiya, ta’lim, universal o‘quv harakatlari, ijodiy fikrlash.

Abstract. This article analyzes the role and importance of metadisciplinary and metamethodological approaches in the educational process. It discusses the key concepts, principles, and influence of the metadisciplinary approach on teaching and learning. The research results show that this approach plays a significant role in developing integrative thinking, as well as fostering students’ creative and critical thinking skills. Moreover, it not only contributes to knowledge acquisition but also supports the development of independent thinking in the educational process.

Keywords: Metadisciplinary, metamethodical approach, integration, education, universal learning activities, creative thinking.

Аннотация. В данной статье проанализированы роль и значение метапредметного и метаметодического подходов в образовательном процессе. Рассматриваются основные понятия, принципы и влияние метапредметного подхода на процесс обучения. Результаты исследования показывают, что данный подход играет важную роль в развитии интегративного мышления, а также способствует формированию творческого и критического мышления учащихся. Кроме того, он способствует не только усвоению знаний, но и развитию самостоятельного мышления в учебном процессе.

Ключевые слова: Метапредметность, метаметодический подход, интеграция, образование, универсальные учебные действия, творческое мышление.

Bugungi kunda ilmiy tadqiqot ishlarida metametodikada universal o‘quv harakatlarini tasniflashga asosiy e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, o‘quvchilarda bu harakatlarni shakllantirish va bo‘lajak o‘qituvchilarni ushbu jarayonga maqsadli tayyorlash masalalari ustida ham tadqiqotlar olib borilmoqda [1; 1-3 b.].

Metapredmetlilik, metametodika, metametodik yondashuv, metametodik kompetentlik kabi tushunchalar ilmiy-pedagogik adabiyotlarda hali yetarlicha to‘liq ochib berilmagan. Ayrim tadqiqotchilar, jumladan, Yu.V. Gromyko, metapredmetlilik tushunchasini “predmetlilikgacha”, ya’ni faoliyatga yo‘naltirilgan didaktika sifatida talqin etadi. A.V. Xutorskoy esa metapredmetlilikni fundamental ta’lim ob’ektlari deb ta’riflaydi [2].

Yu.V. Gromyko fikriga ko‘ra, metapredmetlar an’anaviy fanlar tsiklidan farq qiladigan fanlar bo‘lib, ular o‘zida fanlik va bir vaqtning o‘zida fanustilik g‘oyasini birlashtiradi. A.G. Asmolov esa metapredmet natijalarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan universal o‘quv harakatlari (bilish, tartibga solish, muloqot qilish) bilan bog‘laydi. Bu esa asosiy kompetensiyalarni egallashni ta’minlaydi [3].

Metapredmet yondashuv va uning xususiyatlari.

Metapredmet va fanlararo yondashuvlar o‘rtasidagi aniq chegarani belgilash amaliyotda qiyinchilik tug‘diradi. “Meta” so‘zi “usti”, “umumiy”, “birlashtiruvchi” ma’nolarini anglatadi, “mej” esa “unga va bunga yaqin”, “biror narsa bilan aralashgan” degan ma’nolarga ega.

Metapredmet tushunchasi quyidagi jihatlarni o‘z ichiga olishi mumkin: bog‘liqliklar, o‘qitish vositalari, o‘qitish shakllari, o‘qitish natijalari, ko‘nikmalar, dars va mashg‘ulot turlari, topshiriqlar va masalalar.

Metapredmet yondashuv esa metapredmet natijalariga erishish vositasi sifatida qaraladi. Bu yondashuvda o‘qitish jarayonida individual, juftlik va guruhli ish shakllari

tashkil etiladi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi avtoritar muloqot usuli asta-sekin bartaraf etiladi.

Metapredmetlik tamoyili.

Metapredmetlik tamoyili umumiy usullar, texnikalar, sxemalar va fikrlash namunalari bo‘yicha o‘qitishni nazarda tutadi. U har qanday fan materiallari bilan ishlashda qo‘llanilishi mumkin. Materialni (tushunchalar, harakat usullari, algoritmlar, sxemalar) o‘zlashtirish amaliy yoki tadqiqot topshiriqlarini, muammoli vaziyatlarni hal qilish jarayonida amalga oshiriladi. Vaziyat qanchalik murakkab bo‘lsa, mashg‘ulotning shaxsiy rivojlantiruvchi potentsiali shunchalik yuqori bo‘ladi.

Metapredmet darsi va uning ahamiyati.

Metapredmet darsi turli ta‘lim yo‘nalishlarini yagona bilim tizimiga integratsiya qilish jarayoni amalga oshiriladigan darsdir. Bu yerda integratsiya shunchaki qo‘shilish emas, balki ikki yoki undan ortiq fanlarning o‘zaro singishidir. Integratsiyalashgan darslar o‘quvchilarga dunyo, o‘zaro yordam, moddiy va badiiy madaniyatning xilma-xilligi haqida keng tasavvur beradi.

Bunday darslar nafaqat hodisalar va predmetlar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi bilimlarni o‘zlashtirishga, balki tasviriy fikrlashni rivojlantirishga ham qaratiladi. Integratsiyalashgan darslar o‘quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirish imkonini beradi. Bunday yondashuv barcha o‘quv fanlarining mazmunidan foydalanish, turli fanlar, madaniyat va san‘at sohalaridan ma‘lumotlarni jalb qilish, shuningdek, atrof-muhitdagi hodisalar va voqealarga murojaat qilishni nazarda tutadi.

Metapredmet darsi fikrlash faoliyatining tashkil etilganligi atrofida quriladi, masalan: bilim, muammo, masala, ma‘no, kategoriya va boshqalar. Ularning barchasi faoliyatga asoslangan bo‘lib, shu sababli universal (metapredmet) xususiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa. Metapredmet yondashuv o‘quv jarayonida integrativ va kompetensiyaviy yondashuvning muhim tarkibiy qismi sifatida maydonga chiqmoqda. U o‘quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini va analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib,

ta’lim jarayonida metapredmetlik yondashuvning qo‘llanilishi ta’lim samaradorligini oshirishning muhim shartlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. N.L. Grebennikova. Universal o‘quv harakatlari va metametodik yondashuv. Pedagogika jurnali, 2022. 1-3-betlar.
2. Yu.V. Gromyko. Metapredmetlilik: Nazariya va amaliyot. Moskva: Ta’lim nashriyot 2020.
3. A.G. Asmolov. O‘quvchilarning universal o‘quv harakatlarini shakllantirish. Rossiya pedagogika instituti nashriyoti. 2018.